

Administração de Conflitos no Ambiente Virtual de Trabalho

Conflict Management in the Virtual Workplace

Gestión de conflictos en el entorno laboral virtual

Ariana de Jesus Oliveira¹
Arianaoliveira30415@gmail.com

Beatriz Batista S. da Silva¹
beatriz.batista.santana.silva@gmail.com

Bianca Batista S. da Silva¹
bianca.batista.santana.silva@gmail.com

Jadir Perpétuo dos Santos¹
Jadir.santos@fatec.sp.gov.br

Palavras-chave:

Conflito.
Liderança.
Organizações.
Recursos Humanos.

Keywords:

Conflict.
Leadership.
Organizations.
Human Resources.

Palabras clave:

Conflicto.
Lideranza.
Organizaciones.
Recursos Humanos

Apresentado em:

05 dezembro, 2024

Evento:

7º EnGeTec

Local do evento:

Fatec Zona Leste

Avaliadores:

José Carlos Hoelz
Valéria Rufino Maiellaro

Resumo:

Este estudo tem como intuito analisar os efeitos causados pelos conflitos no ambiente virtual de trabalho, com foco em compreender a dinâmica dos conflitos e o modo que esses podem ser administrados nas organizações. Dessa forma, o artigo foi baseado em pesquisas anteriores e em um questionário prático para 21 colaboradores que trabalham nesse modelo de trabalho virtual e posteriormente realizada a análise dessas respostas. Estes resultados indicaram a presença de um percentual maior de jovens nessa área, além de retratar os diversos fatores que influenciam conflitos nas empresas. Conclui-se, portanto que há uma necessidade de gerir os conflitos com precisão e exatidão e promover medidas que auxiliem as empresas para que essas estejam aptas para administrá-los de maneira eficaz, sendo capaz de gerar mudanças significativas para o equilíbrio dos conflitos no ambiente virtual de trabalho, para que esses impactem positivamente nas organizações.

Abstract:

This study seeks to examine the impact of conflicts in virtual work environments, focusing on understanding conflict dynamics and how these can be effectively managed within organizations. The article draws on previous research and includes a practical survey conducted with 21 employees working remotely, followed by an analysis of their responses. The findings revealed a higher proportion of young employees in this field, as well as various factors that contribute to conflicts within companies. The study concludes that precise conflict management strategies and targeted interventions are essential to support companies in handling conflicts effectively. Such measures can foster a balanced virtual work environment, leading to positive impacts on organizational performance.

Resumen:

Este estudio tiene como objetivo analizar los efectos que provocan los conflictos en el entorno laboral virtual, centrándose en comprender la dinámica de los conflictos y la forma en que pueden gestionarse en las organizaciones. Por ello, el artículo se basó en una investigación previa y un cuestionario práctico a 21 empleados que trabajan en esta modalidad de trabajo virtual y posteriormente analizó dichas respuestas. Estos resultados indicaron la presencia de un mayor porcentaje de jóvenes en este ámbito, además de retratar los diversos factores que influyen en los conflictos en las empresas. Se concluye, por tanto, que existe la necesidad de gestionar los conflictos con precisión y exactitud y promover medidas que ayuden a las empresas a que sean capaces de gestionarlos de forma eficaz, pudiendo generar cambios significativos para equilibrar los conflictos en el entorno laboral virtual, para que tengan un impacto positivo en las organizaciones.

¹ Fatec Zona Leste

1. Introdução

As organizações são suscetíveis a mudanças de forma regular para serem capazes de acompanhar e lidar com os avanços que acontecem em torno de todo mundo. Trazendo consigo diversas questões que impactam na vida do colaborador, a partir do momento em que o ambiente corporativo envolve diferentes tipos de pessoas é inevitável os conflitos, causados por diferenças de personalidade, de opinião e de estilo de comunicação.

O atual cenário é caracterizado pelas transformações digitais, com a utilização dessas novas ferramentas, as atividades são desenvolvidas com uma maior rapidez. Como consequência de um mercado competitivo, as empresas tendem a adquirir as inovações tecnológicas no mercado de trabalho, porém com essas mudanças surgiram novos desafios.

Ademais, as empresas estão percebendo que o trabalho virtual pode ser uma ferramenta de grande importância para o crescimento de uma organização. Diante desse contexto, a pergunta que orienta a presente pesquisa é: Como os conflitos no ambiente de trabalho virtual podem ser administrados de forma eficaz, promovendo um clima organizacional produtivo e positivo? Ademais, para realizar uma mudança, são extremamente necessárias estratégias de atuação e aplicação de metas atingíveis.

Kim e Lee (2020) evidenciam a importância de programas que visam administrar as demandas profissionais e pessoais. Contudo, faz-se necessário compreender o que está causando estes problemas, para então conseguir gerenciá-los de maneira eficaz, trazendo um clima organizacional agradável e produtivo, no qual todos colaborarão para o crescimento da organização.

Assim, o estudo tem como objetivo analisar as formas de controlar e gerir os conflitos no ambiente virtual de trabalho. Sendo um estudo relevante na medida em que se trata de problemas enfrentados pelas empresas, permitindo através de uma pesquisa planejada e uma abordagem quantitativa a reconhecer e realizar o acompanhamento desses conflitos nas organizações.

2. Fundamentação Teórica

Desde os primórdios da humanidade os conflitos existem, sendo uma característica das interações humanas, apresentam diversas definições como:

- Segundo Rahme (2017), o conflito é uma inegável faceta presente na vida humana, intrinsecamente relacionada ao crescimento individual.
- De acordo, com Robbins e Judge (2020), os conflitos podem servir como apoio e melhoria das metas do grupo, porém existem conflitos que complicam o convívio entre os indivíduos.

Gestão de conflitos é um recurso usado pelo RH em situações de conflito de interesses entre os colaboradores; nessas situações faz-se necessário resolver essas desavenças de forma construtiva e efetiva. Esse processo envolve a utilização de estratégias e técnicas, de modo que diminua os impactos tanto para os envolvidos quanto para as empresas.

São classificados naturais e inevitáveis, pois a relação entre duas pessoas, pode gerar discussões, gerando um conflito, somente por apresentarem opiniões diferentes. No entanto, esses conflitos podem causar danos e atrasos na produtividade, além de promover um clima organizacional tenso.

A seguir encontra-se algumas definições sobre conflitos:

- Thomas e Kilmann (2018), O conflito se trata de uma falha na comunicação entre as pessoas que podem gerar discórdia em relação aos objetivos, interesses ou valores, abordando a junção da percepção, na qual os envolvidos se sentem ameaçados pelas atitudes do outro. Uma reação que pode impactar negativamente, visto que, esses desacordos criam uma tensão no ambiente corporativo.
- Burbridge (2012) considera que apesar dos conflitos serem desgastantes e trazerem consequências negativas para as organizações, eles se tornam naturais e fundamentais para

promover transformações e trazer inovação nas organizações. Dentro das organizações acredita-se que os conflitos são consequências naturais e inevitáveis, que podem gerar melhorias positivas e negativas para a organização.

Sendo, os conflitos utilizados de forma a promover a adaptação e mudanças necessárias nas empresas, porém os conflitos podem ser prejudiciais, visto que, um ambiente organizacional pesado, aumenta a possibilidade de rotatividade e a eficiência organizacional. Portanto, deve-se gerenciar de maneira equilibrada esses conflitos, para gerar um ambiente propício para realização das tarefas no ambiente corporativo.

A gestão de conflitos é uma habilidade indispensável para qualquer indivíduo que precise lidar ou resolver situações conflituosas. Sendo fundamental para manter um ambiente de trabalho harmonioso, visto que, um ambiente tranquilo fornece aprendizado e crescimento profissional.

2.1 A importância da liderança para resolução dos conflitos

Atualmente, os modelos de liderança são constituídos por líderes responsáveis por incentivar os colaboradores das organizações a atingirem os objetivos instituídos pela empresa. Para isso, faz-se necessário que o líder apresente comunicação assertiva e apresente a capacidade de integrar seus colaboradores dentro da equipe. Sempre motivando a união e gerando um ambiente de trabalho excepcional. Além de apresentar habilidades de identificar questões diárias, evitando os potenciais conflitos.

Para Soares (2015), um líder para ser caracterizado como grande gestor deve gerir uma equipe de forma ética, em todas as situações. O cargo de liderança exige diversas qualidades como humildade e compromisso ao se tratar de estabelecer e resolver relações nas organizações.

Neste contexto, avaliar com precisão os possíveis conflitos, poderiam reduzir ou até mesmo impedir discussões desnecessárias, sendo essencial a solução de problemas de forma imparcial.

De acordo com Dorecki (2017, p. 47), “o sucesso na solução do conflito pressupõe que as partes aceitem o mediador”.

Portanto, o líder deve se atentar as partes envolvidas e examinar as informações passadas pelos colaboradores que estão em uma situação conflituosa através de um olhar crítico, para conseguir formar um senso comum entre os dois colaboradores para que nenhuma das partes se sintam ameaçada ou derrotada.

Porém, o trabalho virtual conhecido como home office recorre ao uso de plataformas digitais, impedindo a interação entre os indivíduos envolvidos, portanto, fez-se fundamental a utilização da comunicação virtual. As tecnologias ganham destaque.

De acordo com Dutra (2017), é fundamental conseguir ajustar a perspectiva e necessidades da organização com a das pessoas.

De forma, que a mediação online é um fator importante e indispensável entre as pessoas incapazes de se encontrarem pessoalmente, podendo se comunicarem através de videoconferências, otimizando tempo e evitar gastos desnecessários para o tratamento de conflitos numa sociedade globalizada.

2.2 Implementação das práticas de Rh no Ambiente Virtual

Schawbel (2016), com os avanços que ocorrem no ambiente de trabalho, a flexibilidade se tornou uma exigência fundamental, para captar os melhores talentos em um mercado competitivo.

Segundo o autor, Schawbel (2016), a mudança na forma de trabalho presencial para o trabalho remoto, impactam na gestão do Recursos Humanos, sendo necessário sua adaptação para atender a uma força de trabalho cada vez mais heterogênea e menos vinculada a uma estrutura fixa de emprego.

Munaretto e Correa (2016) consideram que para determinar o desempenho deve-se ordenar as estratégias e as metas.

O profissional de gestão de Recursos Humanos participa do processo de inovação, buscando profissionais qualificados e com a habilidade necessária para utilizar uma estratégia de qualidade para o trabalho virtual. Isto é, a utilização assertiva de feedbacks nesse ambiente. Apresentando como objetivo atender as estratégias, na qual inclui a captação, o desenvolvimento de carreira e uma atitude receptiva para a formação de um ambiente adequado promovendo uma execução de tarefas correta no âmbito cooperativo.

Peters *et al.* (2014), evidenciaram a importância do RH no trabalho *home office*. Dando ênfase no impacto que os gerentes de RH teriam com essa nova modalidade de trabalho.

Segundo Lemos (2021), o gestor de RH 4.0 coordena cultura organizacional e a inteligência artificial com o intuito de atrair e manter na organização colaboradores eficientes.

Nesse sentido, a transição do trabalho presencial para o remoto, traz uma preocupação acerca da falta de investimentos em treinamentos e capacitação dos colaboradores, visto que, ao modificar a forma de trabalho, faz-se necessária a adaptação e remuneração a altura do novo modelo cooperativo.

De acordo, com Torquato (2015), a comunicação foi considerada como um fator principal para gestão das informações tanto para a interação interna ou externa da empresa.

Neste sentido, é considerado essencial a utilização da tecnologia, de forma segura e confidencial, causando um ambiente propício para uma comunicação assertiva. Sendo fundamental o gerente de RH dominar as ferramentas digitais, para que esteja pronto para atuar em diversas divergências, trazendo uma interação positiva entre os envolvidos.

3. Método

Nosso artigo tem natureza aplicada, isto é, foi colocado em prática, visto que, utilizamos de um questionário fechado para comprovar as ideias defendidas a respeito da Administração de conflitos no ambiente virtual (Blog.even, 2024). A seguir a figura 1 apresenta a metodologia usada como instrumento de pesquisa.

Fonte: As autoras(or) (2024)

É caracterizado como quantitativa, para avaliar os conflitos reais, dados obtidos através das respostas recebidas pelo formulário enviado. Sendo esse, gerado com o intuito de ser objetivo e rápido. Tratando as hipóteses que motivaram o nosso artigo, com ênfase na melhor forma de gerir os conflitos (Blog.even, 2024).

Tendo como fundamento inicial o apoio de artigos fundamentados selecionando somente os relevantes para a nossa pesquisa, incluindo em nosso artigo fatos relevantes para o tema em questão para guiar o nosso estudo e posteriormente foi feita a aplicação do questionário a respeito da administração dos conflitos nas organizações para funcionários do *home office*.

A coleta e análise dos dados foi baseada nas respostas dos respondentes que atuam nesse ambiente virtual de trabalho, a análise realizada utilizou-se de gráficos e suas interpretações, para que juntos tragam a realidade enfrentada pelos trabalhadores. E possibilitem que as empresas identifiquem e controlem se necessário a ocorrência e o surgimentos dos conflitos e a melhor forma de administrar.

A pesquisa apresentou limitações, uma vez voltada somente para os trabalhadores que trabalham nas empresas de forma virtual. Tendo como base a utilização de uma amostra por conveniência, para restringir a generalização dos resultados. Uma vantagem seria focar somente em dados estatísticos que agreguem a pesquisa e eliminar possíveis desvantagens com a aplicação equivocada em pessoas leigas ao assunto tratado.

4. Resultados e Discussões

A partir do questionário aplicado aos trabalhadores que atuam à distância, obteve-se os seguintes dados:

Descrição da amostra

De acordo com os dados do gráfico 1, de 21 respondentes, 42,9% responderam de 18 a 24 anos, 28,6% de 25 a 34 anos, 19% de 35 a 44 anos, 9,5% de 45 a 54 anos e 0% acima de 55 anos. Pode-se perceber que obtivemos respostas majoritariamente de jovens, fatores que demonstram que esses estão mais familiarizados com o uso das novas tecnologias.

Gráfico 1 - Faixa etária dos participantes.

Fonte: Autores (2024)

O gráfico 2 demonstra que os respondentes, em relação à ocorrência de conflitos no ambiente virtual de trabalho, a maior parte, 42,9% raramente notam a ocorrência, 33,3% às vezes identificam e 14,3% frequentemente e 4,8% nunca ou sempre percebem esses conflitos. A maioria da população que corresponde a pesquisa afirmam que raramente observam a ocorrência desses conflitos nesse novo modelo de trabalho, que cresce cada vez mais.

De acordo com o Gráfico 3, quanto à principais causas dos conflitos no ambiente remoto, 66,7% são à falta de comunicação clara, 47,6% são decorrentes de desentendimentos sobre responsabilidades, 23,8% ocorrem por diferenças de personalidades, 33,3% são provenientes de falhas técnicas (Internet, plataformas) e 33,3% relatam os prazos não realistas. Percebe-se que vários são as principais causas que geram os conflitos, porém o que mais se demonstra aparente é a falta de comunicação clara dentro da própria organização.

Gráfico 2 - Frequência percebe-se conflitos no ambiente virtual de trabalho

Fonte: Autores (2024)

Gráfico 3 - Principais causas dos conflitos no ambiente virtual de trabalho

Fonte: Autores (2024)

De acordo com o gráfico 4, quando questionados sobre como lidam com conflitos, a maioria 66,7% tentam resolver diretamente com a pessoa envolvida, 19% solicitam a ajuda do seu gestor e 14,3% procuram evitar a situação. Pode-se retratar que a maioria dos entrevistados, apresentam uma atitude proativa ao tentar solucionar o problema diretamente com a pessoa envolvida.

Gráfico 4 - Como lidam com conflitos no ambiente virtual

Fonte: Autores (2024)

O gráfico 5 retrata, se o ambiente virtual facilita ou dificulta a resolução de conflitos, das 21 respostas: 38,1% acreditam que facilita, 33,3% consideram que dificulta e 28,6% declaram que o não interfere. Percebe-se uma pequena mudança nas porcentagens tratadas à respeito da interferência do ambiente virtual na resolução do conflito, destaca a importância de uma abordagem equilibrada na administração de conflitos.

Gráfico 5 - O ambiente virtual facilita ou dificulta a resolução de conflitos

Fonte: Autores (2024)

De acordo com o gráfico 6, quando questionados sobre se sentir confortável para expressar suas opiniões durante conflitos no ambiente virtual, 57,1% na maioria das vezes e 38,1% sempre e 4,8% raramente se sentem confortáveis. Retratando que uma parcela significativa dos respondentes apresenta a liberdade para tratar de suas opiniões, mesmo estando em um ambiente virtual.

Gráfico 6 - Sentir-se confortável para expressar suas opiniões durante conflitos no ambiente virtual?

Fonte: Autores (2024)

No Gráfico 7 foram perguntados aos respondentes estratégias que seriam eficazes para minimizar conflitos no ambiente virtual, através das respostas constatou-se que 57,1 consideram treinamentos de comunicação, 57,1 acreditam em feedbacks regular dos gestores 42,9% acreditam em reuniões mais frequentes para alinhamento, 66,7% citam regras claras sobre uso das ferramentas de comunicação e 33,3% apoiam o suporte técnico adequado. Essas informações mostram a preferência por estratégias de comunicação clara e eficiente. Contudo, as outras estratégias não ficaram com uma porcentagem muito diferenciada, declarando a importância de todas essas, para manter um ambiente de trabalho colaborativo e reduzir a ocorrência de conflitos internos e externos dentro das organizações.

Gráfico 7 - Estratégias você acredita que seriam mais eficazes para minimizar conflitos no ambiente virtual.

Fonte: Autores (2024)

De acordo com o gráfico 8, os respondentes foram questionados, em relação ao suporte dado pela empresa, a maioria 61,9% declaram que é boa, mas que poderia melhorar, 23,8% acreditam não ser o suficiente e 14,3% afirmam ter suportes suficientes. A predominância de entrevistados que aponta que os suportes são bons, mas poderiam melhorar, sugere que as empresas prestem mais atenção e apliquem um maior investimento, com o intuito de aprimorar a eficiência desses recursos. Além disso, uma parcela significativa aponta o que o suporte oferecido pela empresa é insuficiente, indicando a necessidade de mudança nas estratégias de apoio aos colaboradores.

Gráfico 8 - A empresa fornece suporte suficiente para resolver conflitos no ambiente virtual?

Fonte: Autores (2024)

No gráfico 9, quando questionados sobre o impacto dos conflitos no seu desempenho no ambiente virtual de trabalho, 42,9% consideram o impacto leve, 38,1% avaliam ter o impacto moderado e 19% entendem que os conflitos não impactam no seu desempenho. Esses dados ajudam as empresas a desenvolverem intervenções para reduzir os impactos, mesmo esses sendo considerados majoritariamente leves e moderados, melhorando o desempenho dos colaboradores.

Gráfico 9 - Avaliação do impacto dos conflitos no seu desempenho no ambiente virtual de trabalho

Fonte: Autores (2024)

5. Considerações Finais

Esse estudo tem o intuito de compreender de forma prática, a dinâmica dos conflitos no ambiente virtual de trabalho, os fatores que influenciam e o modo que podem ser administrados para trazer benefícios e inovações impactando de forma positiva a organização, que apresenta esse modelo de trabalho, promovendo a reflexão que os conflitos não podem ser apenas considerados negativos.

Tendo como base a utilização de estudos realizados anteriormente como fundamento para o nosso trabalho, através de fontes confiáveis e o aprofundamento em um formulário personalizado, para que o nosso trabalho chegasse as seguintes conclusões.

Através da pesquisa, é possível avaliar e identificar no gráfico 3, os diferentes fatores que causam os conflitos. Sendo eles: a falta de comunicação com 66,7%, e 47,6%, de desentendimentos sobre responsabilidades, e o percentual de diferenças de personalidade é de 23,8 %, falhas técnicas (Internet, plataformas) e prazos não realistas apresentam o mesmo percentual que é de 33,3%. Assim, a falta de comunicação clara é considerada um dos fatores que mais influenciam na ocorrência dos conflitos nas organizações, de acordo com os respondentes.

Dessa forma, foi possível identificar que esses fatores citados anteriormente, são considerados os próprios conflitos encontrados pelos colaboradores dentro da organização. Tendo conhecimento disso, as empresas podem encontrar um meio de transformar esses conflitos em benefícios tanto para os colaboradores e para a empresa.

Nesse sentido, as organizações poderiam reduzir os índices de ocorrência desses conflitos, a partir da percepção da frequência desses, sendo uma possibilidade para administrá-los no ambiente virtual de trabalho. Contudo, de acordo com gráfico 2, não é algo perceptível de imediato, visto que, uma parte significativa dos respondentes de nossa pesquisa, afirmam não perceber sua ocorrência.

Ademais, essa capacidade de se adaptar aos conflitos, gera mudanças importantes e significativas no ambiente virtual de trabalho. Para que seja possível atingir esse objetivo, faz-se necessário estabelecer condições para uma comunicação clara e objetiva.

Dessa forma, refere-se a análise dos dados retirados do questionário que refletem perguntas a respeito à administração dos conflitos no ambiente virtual de trabalho. Utilizando como método de classificação a faixa etária, com a maior parte tendo entre 18 e 24 anos, indicando uma geração com maior familiaridade com as novas tecnologias, mas traz também o fato dessa geração ser capaz de enfrentar os desafios únicos do trabalho remoto.

Diante disso, percebe-se a falta da percepção de ocorrência de conflitos, esse dado combinado com a convicção de que a falta de comunicação é o fator principal desses conflitos, aponta a necessidade de estratégias mais eficazes de comunicação. O conforto da maioria em resolver os conflitos diretamente

com a pessoa envolvida, juntamente, com a ideia de uma parcela significativa dos respondentes acreditarem que o ambiente virtual dificulta a resolução dos conflitos, retrata um cenário que deseja relações profissionais agradáveis e saudáveis, porém que ainda se depara com algumas barreiras.

Além disso, as sugestões de estratégias, como treinamentos em comunicação e feedbacks regulares, destacam a relevância de um suporte adequado, auxiliando na melhoria na colaboração e na diminuição de desavenças. Em suma, essa nova modalidade apresenta desafios organizacionais, mas promove também oportunidades, que podem contribuir para um desempenho da empresa.

“Os autores do trabalho declaram que durante a preparação do manuscrito foram utilizadas as ferramentas do ChatGPT de Inteligência Artificial (IA) para ter um direcionamento a respeito de quais seriam as melhores perguntas embasadas no tema do artigo, para a realização de nosso formulário. Após utilizar esta ferramenta, os autores editaram e revisaram o conteúdo conforme necessário e assumem total responsabilidade pelo conteúdo da publicação.”

Referências

- BURBRIDGE, R. Marc; BURBRIDGE, Anna. **Gestão de conflitos**: desafios do mundo corporativo. São Paulo: Saraiva, 2012.
- COSTA, E., & Oliveira, T. da S. (2020). Comunicação organizacional: uma ferramenta estratégica de compatibilização de interesses. *Revista Alterjor*, 22(2), 397-409. <https://doi.org/10.11606/issn.2176-1507.v22i2p397-409>. Disponível em :<https://www.revistas.usp.br/alterjor/article/view/167282>. Acesso em: 21 out. 2024.
- CORREIA NETO, Ednaldo Gomes. Mediação de Conflito: o papel do gestor na resolução de conflitos no ambiente de trabalho. **IFPB- Repositório Digital**, p. 1-57, 20 dez. 2023. Disponível em: <https://repositorio.ifpb.edu.br/jspui/handle/177683/3410>. Acesso em: 20 ago. 2024.
- CUNHA, D. F.; CAMPELO, W. da S.; ROBERTO, J. C. A.; SOUTO, S. P. Os desafios da gestão de conflitos nas relações de trabalho. **Revista de Gestão e Secretariado, [S. l.]**, v. 14, n. 8, p. 13671–13684, 2023. DOI: <https://doi.org/10.7769/gesec.v14i8.2615>. Disponível em: <https://ojs.revistagesec.org.br/secretariado/article/view/2615>. Acesso em: 26 ago. 2024.
- DORECKI, André Cristiano. **Resolução pacífica de conflitos**: alternativa para a segurança pública. Curitiba, PR: Intersaberes, 2017.
- DUTRA, J.S.; DUTRA, T.A.; DUTRA, G.A. **Gestão de Pessoas**: realidade atual e desafios futuros. 1. ed. São Paulo: Atlas Ltda, 2017.
- GRUBE, Geyson; Trevelin, Ana Teresa Colenci. Gestão de Conflitos nas Organizações: o papel do líder na resolução de conflitos, **Revista Interface Tecnológica**, ano 2019, v. 16, n. 1, p. 1-11, 30 jun. 2019. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br>. Acesso em: 21 set. 2024.
- HARTMANN, Sylvia Sampaio. Práticas de gestão de recursos humanos e o trabalho em home office e híbrido. 2022. Dissertação (Mestrado em Administração) - **Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade, Universidade de São Paulo**, São Paulo, 2022. doi:10.11606/D.12.2022.tde-15122022-180027. Disponível em : <https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12139/tde-15122022-180027/pt-br.php>. Acesso em: 26 ago. 2024.
- LEMOS, Aristella. **Gestão do Rh 4.0**: digital, humano e disruptivo. São Paulo: Literare Books International, 2021.
- MUNARETTO, L. F.; CORRÊA, H. L. Indicadores de desempenho organizacional: uso e finalidades nas cooperativas de eletrificação do Brasil. **Contabilidade Vista & Revista**, v. 27, n. 1, p. 25-41, 2016.
- MARTINY, ALEX FAGNER; MACHADO, NELSON SANTOS. Balanced scorecard como ferramenta de gestão estratégica em uma empresa industrial do oeste de Santa Catarina: Subsídios à construção de um sistema de indicadores. **XXII SEMEAD Seminários em Administração**, p. 1-17, 8 nov. 2019. Disponível em: <https://login.semead.com.br/22semead/anais/arquivos/481.pdf>. Acesso em 22 out. 2024.
- MARTINS, D. A.; COSTA, A. R. F. Gestão de conflitos: um estudo de caso no processo de tomada de decisão em uma instituição federal de ensino. **Revista Espacios**, v. 38, n. 24, p. 27, 2017. Disponível em: <https://www.revistaespacios.com/a17v38n24/a17v38n24p27.pdf>. Acesso em: 25 set. 2024.

MCSHANE, S. L.; VON GLINOW, M. A. **Comportamento organizacional**. 7. ed. São Paulo: McGraw Hill, 2014. Disponível em <https://tinyurl.com/3fjhuf57>. Acesso em: 21 set. 2024.

MEDEIROS, F.; Penha, R. **A Comunicação como fator crítico de sucesso em equipes virtuais**. O VIII SINGEP, p. 1-11, 3 out. 2020. Disponível em: <https://submissao.singep.org.br/8singep/arquivos/53.pdf>. Acesso em : 10 set. 2024.

PETERS, Pascale; POUTSMA, Erik; VAN DER HEIJDEN, Beatrice; BAKKER, Arnold B.; DE BRUIJN, Thomas. Desfrutando de novas maneiras de trabalhar: uma abordagem de processo de RH para o fluxo de estudo. **Gestão de Recursos Humanos**, v. 53, n. 2, p. 271-290, 2014. <https://doi.org/10.1002/hrm.21588>. Disponível em: <https://research.utwente.nl/en/publications/enjoying-new-ways-to-work-an-hrm-process-approach-to-study-flow>. Acesso em: 4 set. 2024.

PINTO BONETTO, A. L. da C.; NAUMANN, C.; DE OLIVEIRA, L. G. Gestão de conflitos: o papel do gestor no gerenciamento de conflitos. **Revista da FAE, [S. l.]**, v. 20, n. 2, p. 152-164, 2018. Disponível em: <https://revistafae.fae.edu/revistafae/article/view/352>. Acesso em: 21 set. 2024.

RAHME, Lucia Helena. **Comunicação, marketing e novas tecnologias na gestão de pessoas**. 1. ed. Curitiba: InterSaberes, 2017.

ROBBINS, S.; JUDGE, T. **Comportamento Organizacional**. 18ª. Ed. São Paulo (SP): Pearson Education, 2020

SAMPAIO, Marcos. O Constitucionalismo Digital e a COVID-19. In: BAHIA, Saulo José Casali (Org.). **Direitos e deveres fundamentais em tempos de coronavírus**. São Paulo: Editora Iasp., 2020. p. 162-186. Disponível em: <https://www.iasp.org.br/wp-content/uploads/2020/05/DIREITOS-E-DEVERES-FUNDAMENTAIS-EM-TEMPOS-DE-CORONAVIRUS.pdf>. Acesso em: 20 set. 2024.

SANT'ANA, Amanda Nobre; BINOTTO, Erlaine; GONÇALVES, Lidianie Parron; CUNHA, Camila Magalhães. Requisitos para atuar na área de gestão de pessoas nas organizações: o que as empresas demandam? **Encontro Internacional de Gestão, Desenvolvimento e Inovação (EIGEDIN)**. 1-20, 18 nov. 2022. Disponível em: <https://periodicos.ufms.br/index.php/EIGEDIN/article/view/16562/11858>. Acesso em: 27 out. 2024.

SCHAWBEL, Dan. **Back to Human: How Great Leaders Create Connection in the Age of Isolation**. [Local de publicação]: [Editora], 2018. Acesso em: 21 set. 2024.

SILVA, J. C. N. C.; SERRANO, C. de O.; DA COSTA, E. C. A Importância do RH 4.0 nas organizações contemporâneas. **Revista Interface Tecnológica, [S. l.]**, v. 19, n. 2, p. 393-405, 2022. DOI: 10.31510/inf.v19i2.1440. Disponível em: <https://revista.fatectq.edu.br/interfacetecnologica/article/view/1440>. Acesso em: 21 out. 2024.

SOARES, Maria Thereza Rubim Camargo. **Liderança e desenvolvimento de equipes**. 1. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2015, p. 42.

THOMAS, Kenneth W.; KILMANN, Ralph H. *Thomas-Kilmann. Conflict Mode Instrument*. 3. ed. Tarrytown: XICOM, 2018.

TORQUATO, G. **Comunicação nas Organizações**. São Paulo: Summus, 2015.

VITALE, Carla Maria Franco Lameira; SOARES, Ricardo Maurício Freire; MACHADO, Luciana de Aboim. **Aplicação da mediação de conflitos no ambiente virtual: desafios e possibilidades**, EDU, p. 1-15, 28 nov. 2018. Disponível em: <https://revistas.unifacs.br/index.php/redu/article/view/8525>. Acesso em: 10 set. 2024.

"Os conteúdos expressos no trabalho, assim como os direitos autorais de figuras e dados, bem como sua revisão ortográfica e das normas são de inteira responsabilidade do(s) autor(es)."